

УДК 81'37

Зыкова С.А., канд. филол. наук

Смекалов М.С.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВФЕМИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. В статье анализируются способы образования и особенности функционирования эвфемизмов в текстах по экологии на английском языке. Рассматривается понятие эвфемизма, виды и предпосылки эвфемизации лексики. Проведен обзор и анализ исследованного материала по теме, выявлены наиболее проблемные моменты в понимании данного феномена в лингвистике и в переводе. Отдельное внимание авторы статьи уделили особенностям функционирования лексических единиц «размытой» семантики и их роли в процессе эвфемизации в рамках экологического дискурса.

Ключевые слова: экологический дискурс, эвфемизм, эвфемизация, экология языка.

Проблемы экологии в современном мире не просто являются актуальными, от их своевременного и рационального решения зависит будущее человечества. Современные политические решения многих государств обусловлены экологической ситуацией и отношением к ней в рамках мировых сообществ. Таким образом, исследование языкового материала, соотносимого с экологическим дискурсом, является очень востребованным в современной лингвистике.

Тексты, соотносимые с экологическими вопросами, имеют особую функцию и объединяют текстовые структуры разных жанров: научного, публицистического, художественного и официально-делового. Они освещают такие вопросы, как: изменение климата на планете, последствия природных и техногенных катастроф, потребительское отношение к природе и ее ресурсам со стороны человека, возникновение эпидемий вследствие человеческой деятельности и проч.

Независимо от стилевых характеристик и целевых установок конкретного жанра тексты экологического дискурса, так или иначе, фокусируют внимание реципиента на необходимости охраны окружающей среды от вредного воздействия деятельности человека, соблюдении норм экологически грамотного поведения и активизации граждан в защиту окружающей среды.

Исследования, проведенные на материале англоязычных текстов экологической тематики, показывают, что в исследуемом типе дискурса подавляющее большинство лексических инноваций представлено довольно обширной группой неологизмов [2, с. 8]. С одной стороны, речь идет о собственно неологизмах и семантических переосмыслениях обозначающих новые понятия и реалии, появившиеся за последние десятилетия в сфере

экологии и защиты окружающей среды. С другой стороны, как показывают результаты проведенных исследований, данная лексическая группа представлена, прежде всего, эвфемизмами, лексическими единицами, дающими новое, более уместное наименование традиционным реалиям, уже имеющим свое название. Их появление связано с необходимостью улучшения языкового механизма вследствие становления нового экологического сознания, которое на современном историческом этапе начинает включать нравственный компонент, и противостоит традиционным представлениям [2, с. 12].

Под эвфемизмом в лингвистике понимается «замена любого недозволенного или нежелательного слова или выражения более корректным с целью избежать прямого наименования всего, что способно вызвать негативные чувства, как у говорящего, так и у собеседника, а также с целью маскировки определенных фактов действительности» [4, с. 28]. Л.В. Порохницкая определяет эвфемизм, как «слово или словосочетание, используемое взамен другого слова или словосочетания, которое по нравственным, этическим, эстетическим, религиозным и другим мотивам представляется неуместным в данном контексте» [7, с. 9]. Таким образом, эвфемизмы выступают в качестве специальных синонимов, употребляющихся вместо слов, которые люди по определенным причинам намеренно избегают [5].

Эвфемизмы, как слова, используемые говорящим для замены нежелательных наименований, возникают в языке по ряду прагматических и экстралингвистических причин. С точки зрения прагматики, можно выделить две основные цели коммуникации, которые обуславливают эвфемизацию речи: 1. стремление избегать коммуникативных конфликтов; 2. вуалирование, камуфляж существа дела [6]. В последнем случае говорящий, ссылаясь на какой-то предмет, может использовать такие языковые средства, которые позволяют ему скрыть реальный предмет изложения.

В современном англоязычном экологическом дискурсе появление эвфемизмов обусловлено следующими прагматическими причинами:

1. Стремлением к сокрытию некоторых нелицеприятных аспектов или явлений действительности, о которых в обществе принято замалчивать. Например, общеизвестный эвфемизм *biosolids* (биологические твердые вещества), используемый вместо *human waste* (человеческие экскременты);

2. Стремлением скрыть реальные масштабы загрязнения, вреда, отвлечь от нависшей опасности. Здесь примерами могут служить: *ozone nonattainment area* (район, не соответствующий экологическим требованиям по содержанию озона в атмосфере) вместо *a locality with high air pollution level* (территория, чрезмерно загрязненная вредными веществами), *routine exceedances* (обычные превышения) вместо *regular violation* (регулярное нарушение допустимого уровня), *research whaling* (исследование в условиях китобойного промысла) вместо *a study in terms of the activity of hunting whales* (охота на китов в коммерческих целях).

Как отмечает Е.В. Иванова [3], язык экологического дискурса характеризуется наличием лексических единиц с размытым, абстрактным значением, в том числе эвфемизмов, и скрывает

намного больше, чем объясняет. Для описания данного явления был создан термин «greenspeak» (ecospeak) – язык, скрывающий истинный масштаб экологических проблем.

Эвфемистические единицы в таких случаях образуются путем генерализации или перифразы, путем использования лексической единицы более широкого общего значения, адаптированного к конкретному контексту, перефразирования с целью снятия акцента на том или ином аспекте значения, вуалирования ненужной информации. В данном случае само понятие эвфемизма может трактоваться по-разному у разных исследователей.

Так, М.В. Басинская, большое количество работ которой посвящено исследованиям в рамках экологической лингвистики, говоря о лексико-семантических особенностях экологического дискурса, наряду с эвфемизмами, выделяет отдельную группу лексических единиц с «неопределенной семантикой». К таковым относятся, например, такие единицы как *disposal* или *sustainable*. Имея достаточно широкие сочетаемостные возможности в данном виде дискурса, они имеют тенденцию к постоянному расширению своего значения и являются непростыми для восприятия и понимания в конкретном контексте. Это, по мнению автора, характеризует и весь экологический дискурс в целом – «в экологическом дискурсе сложилась богатая и в то же время запутанная терминология. Процесс интерпретации некоторых лексических единиц настолько сложен, что требует широкого контекста употребления или дополнительных пояснений» [1, с. 36].

Однако устойчивое сочетание с такой лексемой может стать достаточно востребованным в языке дискурса, называя актуальное и важное для понимания явление. Ряд авторов соотносят такие лексические сочетания также со сферой эвфемизмов, где суть эвфемизации состоит в использовании термина с целью учета стилевых особенностей экологического научного текста – абстрактности и обобщенности. Так, например, сочетание *sustainable development*, переводимое наиболее часто, но не совсем точно как «устойчивое развитие», является достаточно встречаемым в разных видах экологического контекста: *sustainable development goals*, *sustainable development concept*, *sustainable development conference* и т.д. И, несмотря на размытость прилагательного *sustainable* («устойчивый, стабильный, экологичный» – в общем определении и «causing *little* or *no* damage to the environment, and therefore able to continue for a long time», «экологически *безопасный*, учитывающий потребности будущих поколений» – в его использовании в экологическом дискурсе) фраза апеллирует к уже вполне сформированному концептуальному понятию в рамках дискурса.

Использование такого рода лексики в экологических текстах, с одной стороны, делает их язык не всегда легко доступным для восприятия и понимания, с другой стороны, переходя из текста в текст, такие единицы становятся своеобразными кодами, ключами к пониманию сути процессов, происходящих как в современном обществе, так и в современном языке.

Так называемое «языковое творчество» в рамках экологического дискурса, реализующееся в процессе эвфемизации лексики, появлении неологизмов и расширении значений, призвано координировать способы восприятия человеком глобальных проблем окружающей среды.

Литература

1. Басинская М. В. Исследование лексико-семантических особенностей экологического дискурса в рамках языковой экологии // Вестник МГЛУ. 2014. №20 (706). С. 32-41.
2. Басинская М. В. Современные номинативные процессы в англоязычном экологическом дискурсе: автореф... дис. кан. филол. наук. М.: 2019. 26 с.
3. Иванова Е. В. К проблеме исследования экологического дискурса // Политическая лингвистика. 2007. №23.
4. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика. 1994. №1-2. С. 28-49.
5. Морозов М. А. Политические эвфемизмы как средство манипулирования в современной публицистике // МИРС. 2015. №1.
6. Никитина И. Н. Эвфемия в зарубежной и отечественной лингвистике: история вопроса и перспектива исследования // Вестник ВУиТ. 2009. №1.
7. Порохницкая Л. В. Концептуальные основания эвфемии в языке (на материале английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков): автореф. дисс. ... д. филол. н. М., 2014. 47 с.

© Зыкова С.А., Смекалов М.С., 2021